

Refinação de biomassa lenhosa de sistemas agroflorestais em biochar de alta qualidade para aplicações de materiais em bioeconomia.

www.af4eu.eu

O biochar tem uma ampla gama de aplicações e, devido às suas propriedades porosas, pode ser usado como material filtrante no tratamento de água potável.

Os sistemas agroflorestais podem fornecer biomassa lenhosa e rica em lignina de forma eficiente de uma forma ecológica e ecológica. Além disso, as taxas de crescimento de algumas árvores agroflorestais de crescimento rápido são significativamente mais elevadas do que as das árvores florestais.

A biomassa gerada pode ser refinada em biocarvão de alta qualidade por meio de tratamento térmico. Os modernos processos de pirólise que cumprem os rigorosos requisitos da norma industrial European Biochar Certificate (EBC) são particularmente adequados para a produção de biochars de qualidade garantida. Pelo contrário, as carcaças de gaseificação de madeira tendem a ser inadequadas ou devem, pelo menos, ser submetidas a um controlo de segurança exaustivo, uma vez que podem conter substâncias nocivas. Na agricultura e horticultura, o biochar de qualidade garantida tem uma ampla gama de usos: Devido à sua estrutura de carbono estável, alta porosidade e capacidade de adsorção, é um meio de armazenamento de húmus, nutrientes e água particularmente eficaz e de longo prazo. As oportunidades de criação de valor podem ser ainda maiores ao longo de um uso em cascata, por exemplo, usando biochar na criação de gado como aditivo de ensilagem, como aditivo de alimentação de carbono ou como cama em um celeiro ou no tratamento de esterco, a fim de minimizar as emissões de gases de efeito estufa, fixar nutrientes, promover o bem-estar animal e a saúde animal.

Além disso, o biochar também é usado como aditivo na produção de substratos ou compostos de plantas e solos de alta qualidade. A aplicação no campo como condicionador de solo permanente e promotor de crescimento representa, finalmente, o fim da cadeia de valor.

Daniel Fischer

Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) e.V., Research Area "Agricultural Landscape Systems", Working Group "Farm Economics and Ecosystem Services"

**Funded by
the European Union**

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.